
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158537>

УДК 372.881.1

Андронычева А.С.

Андронычева Анна Сергеевна, Московский Педагогический Государственный Университет
Россия, 119571, Москва, проспект Вернадского, дом 88. E-mail: andronycheva2014@yandex.ru.

Трудности при изучении грамматической системы английского языка на начальном этапе

Аннотация. На начальном этапе изучения грамматики английского языка часто возникают трудности психологического аспекта и языкового. Чаще всего школьники сталкиваются с подобными трудностями, так как им не хватает мотивации. Сложность грамматической системы иностранного языка может вызвать межязыковую и внутриязыковую интерференцию. Для преодоления лингвистических трудностей нужно преподносить грамматику увлекательно, стараться внедрять меньше правил и таблиц для заучивания правил. При изучении любого грамматического явления важно осознать его форму, значение, употребление в речи. Различие между грамматикой русского языка и английского трудно понять, поэтому необходимо психологически подготовить учащихся к преодолению возможных грамматических трудностей, особенно в начальной школе. Если учащиеся не смогут преодолеть лингвистические трудности, то будет практически невозможно сформировать коммуникативную компетенцию.

Ключевые слова: грамматическая система, начальный этап, психологическая подготовка, преодоление трудностей.

Andronycheva A.S.

Andronycheva Anna Sergeevna, Moscow Pedagogical State University, Russia, 119571, Moscow, Vernadskogo PR-t, 88, E-mail: andronycheva2014@yandex.ru.

Difficulties in learning the grammatical system of the English language at the initial stage

Abstract. Psychological and language difficulties often arise at the beginning of learning English grammar. School children most often face similar difficulties because of the lack of motivation. The complexity of the grammatical system of a foreign language can cause interlanguage and intralingual interference. you need to present grammar in an exciting way, try to implement fewer rules and tables for memorizing the rules to overcome linguistic difficulties. It is important to understand the form, meaning, use in speech of the grammatical phenomenon during your learning it. The difference between Russian and English grammar is diffi-

cult to understand, so it is necessary to psychologically prepare students to overcome possible grammatical difficulties, especially in primary school. If students are unable to overcome linguistic difficulties, it will be almost impossible to develop communicative competence.

Key words: grammatical system, initial stage, psychological preparation, overcoming difficulties.

Зачастую в школах можно встретить детей, которые не заинтересованы в изучении английского языка, им сложно обучаться грамматике. Это обуславливается тем, что обучение грамматики происходит в виде таблиц, заучивания конструкций и правил, одинаковых упражнений, которые не имеют ярко выраженных коммуникативных задач, поэтому в результате учащийся не воспринимает ту или иную грамматическую конструкцию, и не понимает целесообразности данного правила. В английском языке часто встречаются термины, которые затрудняют обучение на начальном этапе. Не всегда можно увидеть смену деятельности и разнообразные формы работы, что напрямую влияет на пассивную работу учеников на уроке. Обучение грамматике должно быть интересным, подобным обучением лексике, в котором учителя используют игровой подход, что очень нравятся учащимся. Грамматика должна быть не менее интересной, чем другие аспекты языка, главное, преодолеть самую важную психологическую проблему учащихся – недостаток мотивации.

Изучение грамматических явлений важно не только для того, чтобы использовать их в речи, но и для эффективного восприятия на слух. Учащиеся могут правильно построить речевое высказывание, на основе небольшого набора грамматических явлений. Однако данная способность не дает полной гарантии в том, что при аудировании или при общении с носителем языка не будут использованы более сложные конструкции, что может привести к препятствиям для понимания смысла высказывания. Если учащийся не понимает точного смысла высказывания, то не получится полноценного общения, диалога. На начальном этапе, когда учащиеся только начинают изучать строй языка, данная проблема может не возникнуть, так как

любое аудирование адаптировано. Тем не менее, на вопрос «What is your name?» можно ответить двумя способами «My name is» или «I am». То есть, не зная одну из конструкций, учащийся не сможет продолжать полноценный диалог и может оказаться в неудобном для него положении с точки зрения психологии, возникнет коммуникативная проблема.

Грамматика русского языка отличается от грамматики английского языка, поэтому часто встречаются определенные трудности. Формирование грамматических навыков начинается уже на начальном этапе, учащиеся знакомятся с временами английского языка, артиклями и предлогами, с правилами построения предложений разного типа. В процессе формирования грамматических навыков, образуются параллельно лексические и фонетические навыки [10, с. 178]. Знать грамматику означает осмыслить форму, значение, употребление, речевую функцию грамматического явления. Важно осознавать, что целый урок отвести на выполнение грамматических упражнений нельзя. Даже после долгих тренировок грамматического явления учащиеся могут не вспомнить форму грамматического явления. Сложно анализировать все причины такого состояния знаний, но есть конкретные ситуации, в которых причина неудачи кроется в ознакомлении с грамматическим явлением и системой упражнений.

Иногда при знакомстве с языковым явлением, у учителя может не получиться в полном объеме:

- зафиксировать все формы грамматического явления;
- показать полную и краткую форму;
- сравнить данное явление с другой похожей формой структуры;
- привлечь учащихся активному учебному процессу, к действиям и общению.

После долгих однотипных упражнений без вовлечения в процесс, учащимся станет скучно, их внимание переключится на другие объекты. Здесь возникает проблема внимания, очень трудно удерживать сосредоточенность учащихся на протяжении всего урока. Грамматические трудности тесно связаны с психологическими, возникновение сложностей с грамматикой приводит к психологическим трудностям.

Формирование грамматических навыков у учащихся необходимо для умения грамотно высказываться, строить диалоги и рассказы, а также опознавать те или иные грамматические формы в общении и в литературе и кино. Одной из целей обучения грамматики является овладение определенным комплексом грамматических явлений, выработка умений передавать содержание мысли средствами английского языка. Деятельность учащихся должна состоять в том, чтобы активно овладеть всеми речевыми конструкциями и уметь их преобразовывать и использовать в речи. Главная задача в начальной школе – усвоение учащимся грамматического минимума, о котором говорилось выше. Обучение грамматике должно быть выстроено так, чтобы у учащихся не возникало трудностей, легко высказываться в соответствии с правилами грамматики с помощью небольших простых предложений в определенной ситуации общения. Учащиеся не могут сразу освоить весь грамматический строй языка, поэтому обучение на начальном этапе должно происходить поэтапно: от простого к сложному.

Раскрывая проблему трудностей грамматической системы английского языка для русскоязычных учащихся, важно обратить внимание на понятие «грамматическая система языка». В своей научной статье Г. П. Зененко и Н. В. Зененко рассматривают этот термин с точки зрения философии и под ключевым словом «система» подразумевают «совокупность элементов, находящихся в связях друг с другом, которые образуют определенную не-

делимость». [5, с. 19]. А. Н. Щукин, в свою очередь, в своей работе о системном обучении дает следующее определение: «...неразрывное взаимодействие со средой, во взаимодействии с которой она и проявляет свою целостность». [14, с. 69]. Кроме того, Щукин обращает внимание на важность применения понятия «системы» в педагогике, приводя в пример российскую систему образования, а так же в методике, где понятие «система» - основная категория, что подтверждает немаловажную роль данного термина в научной сфере. В представлении многих людей слово «грамматика» приобрело значение строго разделения на разделы: синтаксис, морфология, орфография и орфоэпия. Однако, по мнению А. А. Гусевой - «грамматика — это устройство, система». [3, с. 2]. Словарь Ожегова преподносит следующее значение: ««Грамматика, ...1. В языкознании: совокупность правил об изменении слов и сочетании слов в предложении. Морфология и синтаксис являются частями грамматики...» [8, с. 141]. Принимая во внимание рассмотренные выше источники, можно сделать вывод о том, что грамматика не только исследует грамматическую систему языка, но и имеет первоочередное значение в мыслительной деятельности человека. Важными разделами грамматики являются синтаксис и морфология. Имя прилагательное «грамматическая», находится рядом с понятием «система», что придает последнему немаловажное значение. Учитывая, что система – это в первую очередь комплекс составных частей, которые имеют определенные связи и образуют неделимость, то система является «грамматической», когда связь между элементами регулируется грамматическими правилами, которые становятся закономерностями. Главная задача закономерностей – правильное построение предложения на английском языке, верный подбор лексических единиц и места в предложении, с учетом лексической сочетаемости слов. Система является совокупностью закономерностей, которые образуют целостность,

упорядочивая большое число элементов [10, с. 278].

По мнению М. М. Филиппова в английском языке, в отличие от русского, отрицание в предложении может употребляться только один раз, но в то же время множественное число образуется другим образом. Эти отличительные особенности между двумя языками могут объяснять трудности, с которыми можно столкнуться при изучении грамматики. М.М. Филиппова отмечает, что «трудность – это с трудом преодолеваемое препятствие, затруднение, сложность; трудности условия, обстоятельства протекания какого-либо процесса, требующие усилий для преодоления; тяготы» [13, с. 259]. Конечно, когда у учащихся возникают грамматические трудности, то учащиеся испытывают дискомфорт, но в любой деятельности существуют трудности, с которыми рано или поздно можно столкнуться, как подмечает К.Д. Ушинский [12, с. 120]. А.А. Баранов полагает, что нужно обладать способностью преодолевать трудности, максимально развивая данную компетенцию в комплексе задач в процессе обучения [1, с. 165].

О.Р. Жерновая отмечает, что возникновения трудностей объясняется разными культурами. Полностью различаются культуры английского и русского языков [4, с. 238]. Пример А. Вежбицкой, в которой она сравнивает синтаксис двух языков отражает различные культурные ценности русского и английского языков. В английском языке субъект действия – главный член предложения, который управляет событиями, что объясняет большое количество номинативных конструкций. Характерная особенность русского языка состоит в том, что события часто происходят без участия субъекта, поскольку русский язык обладает дативными и безличными предложениями [4, с. 238]. С целью преодоления сложностей О.Р. Жернова предлагает обратить внимание на культурный компонент грамматического строя иностранного языка, который можно найти в образе жизни и системе ценностей государства изучаемого языка. Из этого следу-

ет, что для преодоления подобных трудностей учитель должен не только подготовить учащихся к изучению нового языка, но и познакомить их с культурными аспектами жизни людей другой страны.

В. Кравченко отмечает, что наиболее распространенными являются трудности в овладении английскими предложениями, артиклями и временами. Для изучения грамматики требуется психологическая подготовка учащихся, так как в русском и английском данная грамматика различается. Например, артиклей в русском языке нет, а времен в английском языке намного больше [10, с. 280].

Особое внимание А.В. Кравченко уделяет временам английского языка, видоременным формам глагола. А.В. Кравченко описывает трудности при изучении времен английского языка: «Привыкнув к тому, что в русском языке три времени (настоящее, прошедшее и будущее), они оказываются не в состоянии постигнуть логику организации и особенности функционирования системы, включающей двенадцать форм в активном залоге». Профессор предлагает преодолеть данную трудность, используя когнитивный подход, который даст понять учащимся, что больших различий функциональной направленности между временами английского и русского языка нет. Важно подобрать определенный алгоритм при проведении занятий по обучению грамматике, подобрать систему упражнений для формирования психологической готовности изучать определенное правило грамматики английского языка [6, с. 83].

Можно перефразировать словосочетания на русском языке таким образом, чтобы увидеть наглядность иноязычной модели, как предлагает Е. Савельева. Исследуя данную трудность грамматики, Е. Савельева приводит пример безличного предложения, поскольку в русском языке можно не использовать сказуемое или подлежащие, а вот в английском языке без подлежащего и сказуемого построить предложение невозможно. Реализация положительного переноса, при котором уче-

ники опираются на языковые нормы родного языка, является одной из главных проблем в процессе обучения. Опора на родной язык приводит к проблеме интерференции, в случае если нормы русского языка не совпадают с английскими. Интерференция понимается как «перенос норм и особенностей родного языка на другой в процессе речи». Крайне важно использовать родной язык при обучении грамматике английского языка. Г. С. Выготский в своих работах не раз обращал внимание, что обучение грамматике должно проводиться на родном языке. [9, с. 163]. Известный ученый Л.С. Выготский также писал о том, что обучение иностранному языку опирается на знание родного языка. У детей всегда возникают трудности при изучении грамматики. Л.С. Выготский предлагает рассмотреть межъязыковую и внутриязыковую интерференции. Из вышесказанного понятно, что изучение родного и иностранного языков приводит к межъязыковой интерференции, когда учащиеся переносят правила из английского в русский язык. Данные трудности происходят на этапе ознакомления с новым грамматическим явлением. Важно обратить внимание на некоторые трудности при изучении грамматики английского языка [2, с. 256].

По мнению А.Н. Щукина, русский язык является флективным, поскольку слова связывают падежные окончания. А английский является аналитическим языком, в котором связь обозначается при помощи служебных частей речи. Служебные части речи широко используются в английском языке, что вызывает сложности у русскоязычных учеников. Также учащимся сложно принять во внимание тот факт, что порядок слов в английском (аналитическом) языке прямой, в отличие от русского (флективного). Например, *Ann goes to the cinema* – в английском это предложение может произноситься только так, а в русском подлежащее «Ann» можно поставить и в середину, и в конец предложения [14, с. 188].

Использование предлогов также является сложным для учащихся, поскольку значение предлогов в определенных случаях не релевантно значению в русском языке. К примеру, *in the picture* на русском произносится «на картине», но предлог *in* переводится как «в».

Также стоит отметить несоответствие форм числа в русском и английском языках. Например, *clock*, в английском слово исчисляемое, а в русском – нет.

Еще одним примером влияния межъязыковой интерференции может служить неверное добавление окончания *-s* к прилагательным, относящимся к английским существительным во множественном числе по аналогии с тем, как русские прилагательные согласуются в числе с существительными и меняют свои окончания.

Внутриязыковая интерференция, в свою очередь, означает перенос сформированных грамматических навыков в изучаемом языке на формирование новых навыков. Например, в *Past Simple* ученики делают ошибки, добавляя окончание *-ed* к неправильным глаголам.

Внутриязыковая интерференция представляет собой о слияние двух и более подобных явлений внутри изучаемого языка. У. Немзер описывает это понятие следующим образом: «...Можно ожидать, что, овладев английской продуктивной именной и глагольной парадигмой, учащийся начнет употреблять такие формы, как *bringed* и *mouses*; при другом порядке подачи материала могут, напротив, возникнуть формы типа *tooken* или *brung*. В обоих случаях это интерференция внутренняя, не зависящая от языка – источника» [7, с. 129]. Примером для объяснения вышеупомянутого явления может послужить смешение употребления глагольных форм *Present Perfect* и *Past Simple*.

Проблема определения грамматического минимума – еще одна трудность в формировании грамматической компетенции. Грамматическая система английского языка представляет собой большое количество грамматических явлений, большая

часть которых с трудом может быть усвоена в средней общеобразовательной школе. В связи с этим грамматический материал, изучаемый в школе, подразделяется на активный и пассивный грамматический минимумы. Пассивный и активный грамматический минимумы были рассмотрены в предыдущем пункте. Активный грамматический минимум составляет наиболее часто употребляемые в устной англоязычной речи грамматические конструкции, которые формируются по единому образцу и имеют минимум схожих по значению и функциональному использованию грамматических явлений в изучаемом языке. Пассивный грамматический минимум включает в себя грамматические модели, чаще всего используемые в книжной письменной речи и имеют ряд синонимов в грамматической системе английского языка.

Более того, следует также обратить внимание на то, что сложные грамматические явления должны преподноситься учащимся с помощью средств наглядного представления информации: таблицы, схемы, рисунки и т.д. Исправление грамматических ошибок учащихся еще одна проблема формирования грамматической компетенции. Как правило в процессе речевого высказывания учащиеся допускают типичные ошибки, которые можно разделить на 2 группы:

1) ошибки, основанные на недостаточном усвоении грамматических норм языка;

2) случайные ошибки, оговорки

Ошибки, относящиеся ко второй группе, могут объясняться лингвистическими факторами, такими как усталость, невнимательность, эмоциональное возбуждение учащегося. Методическая литература предлагает несколько способов исправления ошибок учеников: а) Мгновенное исправление неправильного варианта на правильный при фиксации учеником правильного варианта в устной или в письменной форме; б) Привлечение внимания ученика к ошибке, например, выделение ошибки цветом в письменной работе; в) Обеспечение учащемуся возможно-

сти самостоятельно найти и исправить свою ошибку; г) Исправление ошибки путем взаимообучения, с привлечением других учащихся к нахождению и исправлению ошибки одноклассников.

Т. А. Знаменская полагает, что для максимального успеха в решении данной проблемы опытный педагог обязан быть способным прогнозировать возможные ошибки обучающихся. [11, с. 278] В. К. Колобаев и Е. М. Жаворонкова считают, что одной из главных задач педагога является умение «...выбрать наиболее подходящую и легко распознаваемую и запоминающуюся единицу презентации любого грамматического явления» [11, с. 278]. Выполняя задания разного типа с неоднократным повторением изучаемого материала, обучающиеся закрепляют основные признаки изучаемого явления. Преподаватели должны выстраивать задания таким образом, чтобы в их основе лежал принцип от простого к сложному. Иначе, ученики потеряют интерес к обучению, что привлечет за собой снижение эффективности выработки навыков и умений.

Кроме того, важно отметить, что некоторые трудности, возникающие при формировании грамматической компетенции, могут помочь преподавателю достичь эффективности в своей работе по формированию у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что в процессе обучения иностранному языку формирование иноязычной грамматической компетенции играет наиболее важную роль в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, что в свою очередь обуславливает достойный уровень владения иностранным языком. Формирование грамматической компетенции у учащихся – это трудоёмкий процесс, который невозможно представить без преодоления трудностей и сложностей в освоении языка. Наиболее подходящий вариант преодоления данных сложностей является поиск новых методических технологий, которые соответствуют списку требований и позволяют разрешать раз-

личные противоречия на пути освоения иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов, А.А. Формирование и развитие компетентности по преодолению профессионально-личностных затруднений у бакалавров педагогического образования / А.А. Баранов // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2012.–№ 2–С.65–69.
2. Выготский, Л.С. История развития высших психических функций [Текст] / Л.С. Выготский // Собрание сочинений: В 6-ти т.: Т. 3. Проблемы развития психики / Л.С. Выготский; под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
3. Гусева, А.А. Что такое грамматика? (Грамматика как философская проблема) / А. А. Гусева // Vox. Философский журнал. – 2014. – № 16. – С. 185–195.
4. Жерновая, О.Р. Грамматический строй языка как выражение культурного компонента нации (на материале английского и русского языков) / О.Р. Жерновая // Вестник ННГУ. – 2008. – № 3. – С. 238–240.
5. Зененко, Г.П. Унификация значений перфекта и аориста в системе романских языков / Г.П. Зененко, Н.В. Зененко // Филологические науки в МГИМО: Сборник науч. трудов. – № 38 (53) / Отв. ред. Г.И. Гладков. – М.: МГИМО(У) МИД России, 2009. – 192 с.
6. Кравченко, А.В. Когнитивная грамматика на уроке английского, или как облегчить жизнь русским студентам / А.В. Кравченко // Вестник МГИМО Университета. – 2013–№ 66 (33)–С.83–87.
7. Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного образования [Текст]: учебное пособие / З.Н. Никитенко. – М.: Прометей, 2013. – 288 с.
8. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст]: ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: Мир и образование, 2005. – 1200 с.
9. Савельева, О.Е. Пути использования положительного переноса при обучении вопросительным предложениям на начальном этапе изучения английского языка / О.Е. Савельева // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2017. – № 1. – С. 163–166.
10. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций [Текст]: пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова –3-е изд.–М.:Просвещение,2005–239 с.
11. Тимофеева, П.В. Трудности грамматической системы английского языка для русскоговорящих обучающихся и их преодоление/П.В. Тимофеева//Молодой ученый–2019–№ 43(281)–С.278–283
12. Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения [Текст]: В 6 т. Т. 2. / К.Д. Ушинский; вступ. ст., сост. и примеч. С.Ф. Егоровой; Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 494 с.
13. Филиппова, М.М. Прагматические аспекты двойного и множественного отрицания в английском языке / М.М. Филиппова // Вестник МГЛУ. – 2008. – № 544. – С. 259–267.
14. Щукин, А.Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. образования / А.Н. Щукин, Г.М. Фролова. – М.: Академия, 2015. – 288 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baranov, A.A. Formirovanie i razvitie kompetentnosti po preodoleniju professio-nal'no-lichnostnyh zatrudnenij u bakalavrov pedagogicheskogo obrazovanija / A.A. Ba-ranov // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija: Filosofija. Psihologija. Pedagogika. – 2012.–№ 2–S.65–69.
2. Vygotskij, L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskikh funkcij [Tekst] / L.S. Vygotskij // Sobranie sochinenij: V 6-ti t.: T. 3. Problemy razvitija psihiki / L.S. Vygotskij; pod red. A.M. Matjushkina. – M.: Pedagogika, 1983. – 368 s.
3. Guseva, A.A. Chto takoe grammatika? (Grammatika kak filosofskaja problema) / A. A. Guseva // Vox. Filosofskij zhurnal. – 2014. – № 16. – S. 185–195.
4. Zhernovaja, O.R. Grammaticeskij stroj jazyka kak vyrazhenie kul'turnogo komponenta nacji (na materiale anglijskogo i russkogo jazykov) / O.R. Zhernovaja // Vestnik NNGU. – 2008. – № 3. – S. 238–240.

5. Zenenko, G.P. Unifikacija znachenij perfekta i aorista v sisteme romanskih jazykov / G.P. Zenenko, N.V. Zenenko // Filologicheskie nauki v MGIMO: Sbornik nauch. trudov. – № 38 (53) / Otv. red. G.I. Gladkov. – M.: MGIMO(U) MID Rossii, 2009. – 192 s.
6. Kravchenko, A.V. Kognitivnaja grammatika na uroke anglijskogo, ili kak oblegchit' zhizn' russkim studentam / A.V. Kravchenko // Vestnik MGIMO Universiteta. – 2013–№ 66 (33)–S.83–87.
7. Nikitenko, Z.N. Metodika ovladenija inostrannym jazykom na nachal'noj stupeni shkol'nogo obrazovanija [Tekst]: uchebnoe posobie / Z.N. Nikitenko. – M.: Prometej, 2013. – 288 s.
8. Ozhegov, S.I. Slovar' russkogo jazyka [Tekst]: ok. 53 000 slov / S.I. Ozhegov; pod obshh. red. L.I. Skvorcova. – 24-e izd., ispr. – M.: Mir i obrazovanie, 2005. – 1200 s.
9. Savel'eva, O.E. Puti ispol'zovanija polozhitel'nogo perenosa pri obuchenii voprosi-tel'nyh predlozhenijam na nachal'nom jetape izuchenija anglijskogo jazyka / O.E. Savel'eva // Vestnik VGU. Serija: Lingvistika i mezhkul'turnaja kommunikacija. – 2017. – № 1. – S. 163–166.
10. Solovova, E.N. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: Bazovyj kurs lekcij [Tekst]: posobie dlja studentov ped. vuzov i uchitelej / E.N. Solovova –3-e izd.–M.:Prosveshhenie,2005–239 s.
11. Timofeeva, P.V. Trudnosti grammaticheskoj sistemy anglijskogo jazyka dlja russkogo-vorjashhih obuchajushhihsja i ih preodolenie/P.V. Timofeeva//Molodoj uchenyj–2019–№ 43(281)–S.278–283
12. Ushinskij, K.D. Pedagogicheskie sochinenija [Tekst]: V 6 t. T. 2. / K.D. Ushinskij; vstup. st., sost. i primech. S.F. Egorovoj; Akad. ped. nauk SSSR. – M.: Pedagogika, 1988. – 494 s.
13. Filippova, M.M. Pragmaticheskie aspekty dvojnogo i mnozhestvennogo otricanija v anglijskom jazyke / M.M. Filippova // Vestnik MGLU. – 2008. – № 544. – S. 259–267.
14. Shhukin, A.N. Metodika prepodavanija inostrannyh jazykov [Tekst]: uchebnyk dlja stud. uchrezhdenij vyssh. obrazovanija / A.N. Shhukin, G.M. Frolova. – M.: Akademija, 2015. – 288 s.

Поступила в редакцию 18.07.2021.
Принята к публикации 21.07.2021.

Для цитирования:

Андронычева А.С. Трудности при изучении грамматической системы английского языка на начальном этапе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 29-36 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Andronycheva.pdf>